

СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Саидова Диловар Исаевна

Бухарский областной детский многопрофильный медицинский центр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339869>

Аннотация: В учении о сепсисе (С) новорожденных (СН), да и не только новорожденных, но даже и взрослых, в последние годы происходят большие изменения, обусловленные накоплением новых данных о патофизиологии этого страдания. С известен давно, но по-прежнему он привлекает внимание исследователей и практических врачей своей неординарностью и нерешенностью многих проблем, с ним связанных. Последнее определение СН было опубликовано в Национальном руководстве по неонатологии в конце 2007 г. [1], оно основывается на определении, созданном группой неонатологов-клиницистов и патологоанатомов в 2004 г. [2]: сепсис представляет собой патологический процесс, в основе которого лежит генерализованная ациклическая гнойно-воспалительная инфекция, вызванная условно-патогенной бактериальной микрофлорой, основой патогенеза которой является дисфункция иммунной, преимущественно фагоцитарной, системы организма с развитием неадекватной системной воспалительной реакции (СВР) очага (очагов) гнойного воспаления или бактериемии и полиорганной недостаточности.

Ключевые слова: Сепсис, неонатология, интенсивная терапия, антибиотики, бактериемия, ДВС-синдром.

Цель исследования: Известно, что у синдрома Сепсисного Шока (СС) существует множество осложнений, включая синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), почечную недостаточность, сердечно-сосудистую недостаточность и недостаточность других органов и систем. Однако самым серьезным и смертельно опасным осложнением для пациентов, особенно детей, является септический шок (СШ). Под Септическим Шоком понимается развитие прогрессирующей артериальной гипотонии и тканевой органной гипоперфузии, которые не связаны с недостаточным объемом циркулирующей крови [1, 4]. Важно отметить, что инфузионная терапия не всегда способна устранить прогрессирующую артериальную гипотонию и гипоперфузию, и часто требуется применение катехоламинов. Летальность при развитии Септического Шока достигает 58-60%. В целом, летальность от сепсиса составляет 30-40% [5-8].

Материалы и методы исследования: Для рожденных синдромом респираторной недостаточности (РСН), как уже отмечено, характерно внутриутробное заражение, в основном антенатальное. Реже можно встретить случаи инфицирования внутринатально или в раннем постнатальном периоде. Важно отметить, что у таких детей отсутствует первичный гнойный очаг инфекции. Главным источником инфекции обычно становятся микроорганизмы, которые колонизируют родовые пути матери, хотя возможно также трансплацентарное заражение. К факторам риска, способствующим развитию РСН, в первую очередь следует отнести недоношенность, поскольку недоношенные дети обладают наиболее слабыми иммунологическими барьерами, которые могли бы предотвратить инфекцию. Это связано с тем, что их иммунная система находится в более незрелом состоянии. Также можно упомянуть внутриутробную гипотрофию и задержку внутриутробного развития плода как

факторы риска, так как такие состояния делают организм ребенка более уязвимым перед инфекцией. Таким образом, наиболее подверженными РСН являются недоношенные и маловесные дети.

Результаты исследования: Проблемой синдрома респираторной недостаточности (РСН) является не только его наличие, но и своевременное и правильное лечение. Здесь правильное лечение подразумевается не только правильным выбором антибиотиков, но и широким спектром медицинских мероприятий для борьбы с синдромом. Важно учитывать, что начало лечения должно быть как можно раньше. Исследования показывают, что терапия, начатая в первые 6 часов развития синдрома, существенно снижает смертность от этой серьезной проблемы [26]. Антибактериальная терапия является ключевым компонентом лечения РСН и определяет выбор антибиотиков на эмпирической основе, исходя из предполагаемого спектра возбудителей инфекции у конкретного пациента. Некоторые общие принципы выбора антибактериальной терапии включают: Выбор препаратов до получения точного диагноза осуществляется в зависимости от времени появления синдрома (например, РСН или ПСН), места возникновения (например, в больничных или домашних условиях), и локализации первичного септического очага, если таковой имеется. Предпочтение отдается антибиотикам, обладающим бактерицидным действием и способным охватить широкий спектр возможных возбудителей синдрома респираторной недостаточности (принцип деэскалации в выборе антибиотиков). При получении более точной информации о микрофлоре и ее чувствительности к антибактериальным препаратам, лечение может быть скорректировано с целью перехода на более узко направленную терапию. При выборе антибиотиков отдаются предпочтение препаратам, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер и другие биологические барьеры организма, обеспечивая достаточно высокую концентрацию в мозге и других тканях организма (таких как кости или легкие). При выборе препаратов также учитывают токсичность, особенности органных нарушений у ребенка и возможность внутривенного введения антибиотиков. Таким образом, правильное и своевременное лечение синдрома респираторной недостаточности включает в себя выбор антибиотиков на эмпирической основе, начало терапии как можно раньше, и учет различных факторов, таких как место возникновения синдрома и состояние пациента.

Выводы: Современная концепция синдрома респираторной недостаточности (СРН) основывается на понимании роли системы внутреннего сосудистого регулирования (СВР) в патогенезе этого состояния. Это понимание значительно изменило подход к диагностике и лечению этого недуга. Важно отметить, что респираторная поддержка имеет не менее важное значение, чем поддержание кровообращения, поскольку легкие становятся одними из первых органов, которые страдают при СРН. Острая дыхательная недостаточность является одним из ключевых признаков полиорганной недостаточности, и поэтому состояние новорожденного с синдромом респираторной недостаточности должно строго контролироваться и мониторироваться. Итак, понимание роли СВР в развитии СРН привело к пересмотру подходов к диагностике и лечению этого состояния, придавая важность как поддержке кровообращения, так и поддержке дыхания, особенно в свете того, что легкие являются одной из первых

жертв этого недуга, и острая дыхательная недостаточность играет значимую роль в полиорганной недостаточности.

References:

1. Самсыгина Г.А., Шабалов Н.П., Дегтярева М.В. Сепсис. Неонатология: национальное руководство. Под ред. Н.Н. Володина. М.: Геотар-Медиа, 2007: 673–687.
2. Самсыгина Г.А., Шабалов Н.П., Талалаев А.Г. и др. Сепсис новорожденных. Приложение к журналу «Архив патологии». М., 2004.
3. Антонов А.Г., Байбарина Е.Н., Соколовская Ю.В. и др. Объективные диагностические критерии сепсиса у новорожденных. *Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии*. 2005; 4 (4–5): 113–115.
4. Самсыгина Г.А. Сепсис новорожденных. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. Руководство для врачей. Книга 1. Под ред. А.А. Баранова, Н.Н. Володина, Г.А. Самсыгиной. М.: «Литтера», 2007: 218–237.
5. Friedman G, Silva E, Vincent JL. Has the mortality of septic shock changed with time? *Crit. Care Med*. 1998; 26 (12): 2078–2086.
6. Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, et al. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analyses of incidence, outcome, and associated cost of care. *Crit. Care Med*. 2001; 29 (7): 1303–1310.
7. Иванов Д.О. Клинико-лабораторные варианты течения сепсиса новорожденных: Автореф. ... докт. мед. наук. Санкт-Петербург, 2002.
8. Шабалов Н.П., Иванов Д.О. Сепсис. Неонатология. Том 2. Под ред. Н.П. Шабалова. М.: МЕДпресс-информ, 2004: 7–42.
9. Шабалов Н.П., Романюк Ф.П. Неонатальный кандидоз. *Педиатрия*, 1995; 3: 77–81.
10. Гельфанд Б.Р., Руднов В.А., Проценко Д.Н. и др. Сепсис: определение, диагностическая концепция, патогенез и интенсивная терапия. Сепсис в начале XXI века. Клинические рекомендации РАСХИ. Под ред. В.С. Савельева и Б.Р. Гельфанда. М.: Литтера, 2006: 16–20.
11. Khabibullayev T.U. (2023). Asthma and Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps: Exploring Common Pathways and Treatment Approaches. *International Journal of Studies in Natural and Medical Sciences*, 2(5), 5–14.
12. У., Х. Т. . (2023). Сравнение Показателей Аллергического Ринита И Бронхиальной Астмы На Тимпанометрические Показатели У Детей. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(4), 32–35.